

БЕРАТ ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ АРБАНАСИ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО

Иван Тютюнджиев, Веселин Горанчев

Бератите са актове, които се издават от името на султана, поради което са част от групата на т.нар. султански документи. Други видове документи, които се причисляват към тази група са:

- мектуб или наме-и хумаюн – султанско писмо, обикновено до държавен глава на друга страна или до васален княз;
- хат-и хумаюн или хат-и шериф – султанско послание;
- ферман, хюкм-ю шериф, емр-и шейф или ираде – заповед;
- фехт-наме – прокламация за постигната военна победа;
- сулх-наме – мирен договор;
- ахд-наме – междудържавен договор и др.

Това са документи, които касаят различни сфери от дейността на Османската империя – политически, административни, финансови, военни и др. Характерни са със своята пълнота в композиционно, езиково и калиграфско отношение. В началото им се поставя монограмно вилетения подпис на султана – т.нар. тугра¹.

Като част от султанските документи, бератът може да бъде определен като диплом² или султанска заповед (грамота) за назначаване на служба или даване на поземлено владение (тимари, зеамети, мукатаи и др.)³.

С берати се назначават и представителите на висшия църковен клир. В балканската историография този въпрос е разгледан задълбочено от Параскевас Конортас⁴. До момента в българската историческа литература са известни бератите на видинските митрополити Йосиф от 1763 г. и Йеремия от 1777 г., както и на някои софийски митрополити от XVII и XVIII в.⁵ Такъв документ е и публикуваният от Иван Тютюнджиев берат от 1739 г. за назначаването на Вартоломей за митрополит на Дристра⁶.

Чрез берати се предоставя и правото на поданици на Османската империя да осъществяват международна търговия. В българската историография,

¹ Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография, Т. I. С., 1966, 123–124.

² Пак там, с. 124.

³ В: Тютюнджиев, И., К. Мутафова. История на българския народ през XV–XVII век в таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. В. Търново, 1994, с. 170.

⁴ Конортас П. Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό πατριαρχείο (17^{ος} – αρχές 20^{ου} αιώνα), Αθήνα, 1998.

⁵ Тютюнджиев, И. Бератът за назначаване на Вартоломей като митрополит на Дристра от 1739 г. – В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, 2008, с. 89.

⁶ Пак там, 89–98.

за съжаление, не са много преводите на такъв вид документи⁷. В настоящата публикация представяме един берат от този вид, който е от изключително значение за стопанската история (историята на търговията) на българските земи през XIX в.

Документът е превод от османотурски на гръцки език на височайши османски берат (Μετὰφρασις τοῦ Ὑψηλοῦ Ὁθωμανικοῦ Περαιτίου). Част е от архива на Георги Попсимеонов от с. Арбанаси, Великотърновско. Съхранява се в Българския исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ във фонд 36, под сигнатура ПА 3674⁸. Документът е в обем от осем страници, вероятно от тетрадка. Текстът е изписан грамотно с красив почерк, което показва високата степен на образованост на човека, извършил превода от османотурски на гръцки език.

От съдържанието става ясно, че този берат е от 1269 г. по хиджра [1852 г.] и е подновяване на предишен такъв от 1250 г. [1834 г.]. Вероятно преводът на гръцки език е направен в с. Арбанаси на 25 март 1861 г. Тази датировка е изписана на френски език в края на документа (le 25 Mars 1861 des Albanoi). В документа не е посочен търговецът, удостоен с този султански диплом. На мястото, на което в превода на гръцки език трябва да е написано неговото име, е поставено многоточие. В края на документа са изписани буквите Дц ГΣ. Можем да допуснем, че това са инициалите на Димитраки (Димитър) Георгиев Симеонов (Попсимеонов), а бератът е на неговия баща – Георги Попсимеонов, за когото е известно, че е бил търговец – бератлия.

Голяма част от информацията за Арбанаси, достигнала до наши дни е резултат именно от дейността на Георги Попсимеонов и неговия син Димитър Попсимеонов, които старателно записват събития от живота на селото в полетата на книгите от богатата семейна библиотека⁹.

Най-старият представител на рода, за когото е достигнала информация до наши дни, е бащата на Георги Попсимеонов – поп Симеон. Той е бил и една от видните личности в Арбанаси. Служил е като енорийски свещеник в църквата „Св. Атанас“ и е бил учител в килийното училище, прилежащо към същата църква. Смята се, че негов ученик е поп Стойко Владиславов – бъдещият Врачански епископ Софроний. След като овдовява, поп Симеон, се оттегля в манастира „Св. Троица“, където остава до края на живота си¹⁰.

⁷ Превод, направен от тюрколога Васил Шанов на берата на хаджи Добри Генов от Хасково е публикуван в Български търговски вестник. Превод на друг берат се съхранява във фонда на Христо Тъпчилешов в БИА на НБКМ под сигнатура П А 7910.

⁸ Благодарим на доц., д-р Гергана Георгиева (ВТУ) за предоставеното копие на оригинала на документа.

⁹ *Георгиева, Г.* Арбанаси през XV–XIX век. Социално-икономически профил. Варна, 2014, 84–85

¹⁰ *Костов, Д.* Арбанаси. С., 1959, с. 32.

Синът на поп Симеон – Георги Попсимеонов, подписващ се като Георгиос папа Симионидис¹¹, е роден през 1789 г.¹² Известен е също и като Георги Чорбаджи или Георги Анагност¹³. Започва своето образование при баща си, а по-късно постъпва в елинското училище в Свищов. Там негови учители са Христаки Павлович и Емануил Васкидович. След завръщането си в Арбанаси се залавя с търговска дейност¹⁴ и получава берат за правото да упражнява международна търговия¹⁵. Георги Анагност се изявява и като обществена личност. В продължение на 24 години изпълнява длъжността на каза векили в Търново¹⁶. От 1826 до 1869 г. е бил редовен член на търновския мџлис¹⁷. Д. Папазов го описва като „човек строго морален и много религиозен. Почитан бе той и уважаван от всички заради неговата лоялност, честност и справедливост. За него православието бе нещо свято, възвишено“¹⁸.

Синът на Георги Анагност – Димитър Попсимеонов е роден на 28 март 1827 г. в Арбанаси. След като завършва начално образование в родното село, следва в Патриаршеското училище в Куручешме, Истанбул. След завръщането си в родния край става учител по музика (μουσικодιδάσκαλος и πολυγράφος καί μουσικός). Предполага се, че е бил и секретар на Търновската митрополия. Голяма част от времето прекарва в своята библиотека, отдаден на книгите.

Животът на Георги Анагност и Димитър Попсимеонов е показателен за духовните процеси, протичащи в българските земи и в частност в Арбанаси през този период. И двамата се формират като личности под силното влияние на гръцкия език и култура. Бащата твърдо остава под това влияние, като по време на църковните борби отстоява позицията, че българите не трябва да се отделят от Цариградската патриаршия, докато синът, макар и възпитаник на гръцките училища, като представител на следващото поколение, се насочва към самостоятелно усвояване на българската писменост¹⁹.

Анализираният в публикацията документ представлява интерес по няколко причини. Първо, поради мястото и значението на личността на Георги Попсимеонов за българската история. Второ, поради изключителното

¹¹ Владов, В. Гръцките книги в училищната библиотека (края на XVIII – средата на XIX в.). В: Търново, 2012, с. 194.

¹² Папазов, Д. Село Арбанаси, лични спомени и събрани данни. Сборник на БАН. Кн. XXXI, С., 1937, с. 79.

¹³ Пак там, с. 78.

¹⁴ Владов, В. Гръцките книги в училищната библиотека..., с. 194.

¹⁵ Папазов, Д. Село Арбанаси, лични спомени..., с. 78.

¹⁶ Пак там, с. 79.

¹⁷ Данова, Н. Велико Търново през Ранното Възраждане (XVIII – първата четвърт на XIX век.). – В: История на Велико Търново. Т. 2. В. Търново, 2000, с. 92.

¹⁸ Папазов, Д. Село Арбанаси, лични спомени..., с. 79.

¹⁹ Костов, Д. Арбанаси..., 33–34.

му значение за осветляване на някои аспекти от историята на търговията в българските земи през XIX в. Трябва да подчертаем няколко неща: от една страна преводите на документи от този вид не са особено много, а от друга – той е един от най-изчерпателните по отношение на правата и задълженията на търговците – бератлии. Очевидно това е типов документ, който дава сравнително подробна информация за различни казуси от живота и дейността на този вид търговци, на техните служители, семейства и наследници. Упоменато е, че в интерес на търговската дейност по силата на султанско ираде (указ) се назначават двамата избраници, назовани в документа като векили (депутати), които се избират ежегодно от самите търговци. Подчертава се, че търговците – бератлии и техните служители имат същите права като мюстемините [ползващи се с неприкосновеност чужденци], драгоманите [преводачи] и слугите им. Описан е редът за решаване на търговски спорове, както и този, по който бератлиите могат да получат задължения по облигации, като се упоменава и размерът на внасяната за това такса. Документът дава информация за митата, плащани от тези търговци при внос и износ на стоки. Посочва се редът, по който бератлиите могат да участват в местното самоуправление, както и редът по който могат да бъдат съдени и затваряни (задържани под стража). Подчертава се, че служителите от всички нива трябва да пазят техните чест и достойнство. Освен това се изтъква, че валиите, хакимите²⁰ и други меймури²¹ и забити²² по всякакъв начин трябва да ги защитават и закрилят. Документът дава информация и за данъците, които се плащат от тези търговци и техните служители. Посочен е и редът, по който се процедира с имуществото на търговеца – бератлия след неговата смърт.

Съдържанието на документа дава основание да бъде определен като първостепенен исторически извор, предоставящ ценна информация за статута и дейността на търговците – бератлии през XIX в. В този смисъл допринася за изясняване на конкретни детайли от стопанския живот през тази епоха.

²⁰ Хаким, тур. – управител; съдия

²¹ Меймур, тур. – служител, чиновник

²² Забит, тур. – офицер

Сегментиран текст на гръцки език

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΑΤΙΟΥ

Μετάφρασις τοῦ Ὑψηλοῦ Ὀθωμανικοῦ Περατίου

Φανερόν ἐστὶ ὅτι θεία συνάρσει ἢ εὐδαιμονία τῶν Πόλεων καὶ τόπων, καὶ ἡ ἔκτασις τοῦ Ἐμπορίου ἐξαρτῶνται οὐσιωδῶς ἀπὸ τὴν καταβληθησομένην προσοχὴν καὶ ἐποπτεῖαν εἰς τὰς Ἐμπορικὰς Ὑποθέσεις τῶν πραγματευτῶν ὑπηκόων τοῦ Κράτους μου, καὶ εἰς τὸν προσπορισμὸν καὶ τελειοποίησιν τῶν πρὸς τοῦτο ἀναγκαίων μέσων, ἔτι δὲ καὶ οἱ κανόνες τῶν Βασιλειῶν, τὰ καθήκοντα καὶ ἔθιμα τῶν Ἐθνῶν ὅταν στερεοῦνται συμφώνως μὲ τοῦτο τὸ νιζάμι, καὶ αἱ Ἐμπορικαὶ Ἐργασίαι τόσον τῶν διὰ ξηρᾶς καὶ Θαλάσσης μὲ τὴν Ἑυρώπην, Περσίαν, καὶ τὰς Ἰνδίας Ἐμπορευμένων ὑπηκόων μου ὅσον καὶ ἐκείνων, οἵτινες εἰς τὸ ἐξῆς λάβουν κλίσιν εἰς τὸ νὰ συγκαταριθμηθῶσιν, εἰς τὸ Ἐμπορικὸν Σύστημα, καθυποβληθῶσιν εἰς μίαν τάξιν καὶ νιζάμι, τοῦτο γίνεται πρόξενον πολυειδῶν ὠφελειῶν. Διὰ τοῦτο σκέψεως περὶ τούτου γενομένης, κατὰ τὸ διὰ τοὺς εἰρημένους Ἐμπόρους κατὰ Βασιλικὴν μου βούλησιν (Ἰραδὲ) δοθὲν καὶ ἐπικυρωθὲν νιζάμι διωρίσθησαν δύο Βεκίλιδες (Δεπουτάτοι) ἐκλεχθέντες παρὰ τῶν ἰδίων ἐκ τῶν ὑποληπτικῶν, οἱ ὅποιοι κατ' Ἐνιαυτόν θέλουν ἀλλάζονται καὶ κατ' Ἐκλογὴν ὄλων τῶν Ἐμπόρων θέλουν διορίζεσθαι ἄλλοι. Ἐπειδὴ τοίνυν τὸ Ἐμπόριον τῶν Ἐμπόρων αὐτῶν περιορίζεται εἰς τὰς Ἐυρωπαϊκὰς Ἐπικρατείας, Ἐθεωρήθη ὡς καθήκον τὸ νὰ ἐπιχορηγῆται εἰς αὐτοὺς, καὶ εἰς τοὺς δύο δούλους ἐκάστου αὐτῶν τὰ προνόμια, ἢ ἀσφάλεια, ἢ συγκατάβασις καὶ ἡ περίθαλψις καὶ ὑπόληψις ἄνευ ἐξαιρέσεως, ἅτινα ἐπιδαμιλεύονται εἰς τοὺς Μουστεμένιδες, Δραγουμάνους, καὶ δούλους των, διὸ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δίδονται εἰς τοὺς Ἐμπόρους αὐτούς, καὶ δύο δούλους ἑνὸς ἑνός²³ ἐκάστου αὐτῶν Περάτια καὶ Φερμάνια περιέχοντα τὰ κατωτέρω σημειούμενα σουρούτια. Ὅθεν ἐπειδὴ ὁ Ἐμπορος καὶ ὑπήκοος καὶ ὑπήκοος²⁴ τῆς Ὑψηλῆς Βασιλείας μου ὁ κατοικὸν Ἐν τῇ Βασιλευούσῃ καὶ ἐπιφέρων τοῦτον τὸν Βασιλικὸν μου Ὅρισμὸν ἐξήτησεν τὴν ἀνανέωσιν τοῦ Περατίου δοθέντος αὐτῷ κατὰ τὸ 1250 Ἔτος ἐν Μηνί Σεφέρ, τὸ ὅποιον ἐβιζαρίσθη ἀπὸ τὴν Εφορίαν τοῦ Ἐμπορίου (Τυτζαρέτι) καὶ ἐφυλάχθη εἰς τὸ Πατάλι, δέδωκα αὐτῷ τοῦτο τὸ νέον Βασιλικὸν Περάτι καὶ ἐντέλλομαι ὡς ἀκολουθῶς.

Ὁ ρηθεὶς νὰ ἦναι ὡς καὶ πρότερον εἰς τῶν ἐν τῷ Καταστήῳ καταγεγραμμένων Ἐμπόρων, καὶ ὅταν κατὰ τὸ νιζάμι ἀπὸ μέρους τοῦ Ἐνας ἢ ὁ δούλος καὶ ἄνθρωπός του κάμη Χρεία νὰ πηγαίη ἔνεκα Ἐμπορίου εἰς κἀνὲν μέρος, καὶ δοθῇ Ἐνσφράγιστον περὶ τούτου ἀρζιχάλι τῶν Δεπουτάτων, νὰ δίδονται γιὸν Ἐμρί (Πασαπόρτια)

²³ Думата е написана два пъти, като единият път е задраскана.

²⁴ Повторена дума.

περιέχοντα τὰ Ἐμπορικά Σουρουτία καθὼς δίδονται εἰς τοὺς Μουστεμένιδες, Δραγουμάνους, καὶ δούλους των.

Καθὼς δὲν γίνεται προσβολὴ καὶ ἐπήρεια εἰς τοὺς Μουστεμένιδες, Δραγουμάνους, τέκνα των καὶ συζύγους των διὰ τὰ τρόφιμα καὶ πότιμα καὶ ἐνδύματά των, ἀπαραλλάκτως καὶ εἰς αὐτοὺς, καὶ εἰς τὰς συζύγους των καὶ τέκνα των διὰ τὰ τρόφιμα καὶ πότιμα καὶ ἐνδύματα νὰ μὴ γίνηται ἢ παραμικρὰ προσβολὴ καὶ ἐπήρεια.

Οἱ δύο δοῦλοι τῶν Περαιλίδων Ἐμπόρων ἐπὶ συμφωνίᾳ, τοῦ νὰ εὐρίσκωνται κοντὰ τους νὰ Χαίρωσιν ἀπαραλλάκτως αὐτὰ τὰ προνόμια.

Ἐνας ἐξ' αὐτῶν τῶν δύο δούλων, ἐάν κάμη Χρείαν, νὰ ἔχη τὴν ἄδειαν τοῦ νὰ κατοικῇ Ἐν Σμύρνῃ ἢ ἄλλῃ τινὶ Ἐμπορικῇ Πολιτείᾳ.

Ὅποιος ἐκ τῶν Περαιλίδων ἔχει νὰ λάβῃ ἀπὸ ὅποιον δήποτε ἄνθρωπον διὰ ὁμολογίας ὑπογεγραμμένης καὶ ἀξιοπίστου, ὄψεποτε ὑποστειθῇ τὸ δίκαιόν του μὲ τὴν μαρτυρίαν τῶν Βεκίλιδων καὶ τοῦ Ἐσυναφίου (Ἐσυναφίου); ἀφ' οὗ ἐμφανισθῇ ἢ ὁμολογία του εἰς τὸν Κριτὴν, νὰ συνάξεται τὸ δίκαιόν του, καὶ νὰ μὴν ἀπαιτῆται παρ' αὐτοῦ περισσότερα τῶν δύο τοῦς Ἐκατὸν διὰ ῥέσμι.

Ἐάν κἀνένας Ὄθωμανὸς, ἦτε ῥαγιᾶς θελήσῃ νὰ τραβίξῃ εἰς τὸν Μεχκεμέν, ἢ εἰς τὴν Ὑψηλὴν Πόρταν Ἐμπορον τινὰ ἐξ' αὐτῶν διὰ νὰ κριθῇ, ἐπειδὴ εἶναι ἐναντίον τῶν Σουρουτιῶν τῶν Ἐμπόρων αὐτῶν τὸ νὰ ὑπηρεασθῇ ἢ ὑπόληψις του διὰ ζαπιτῶν, οὐχ ἦττον εἶναι καὶ ἐναντίον τοῦ Γενικοῦ νιζαμίου. Οἱ Περαιλίδες Ἐμποροὶ καὶ δούλοι των νὰ ἐγκαλῶνται μὲ μουπασύρη διοριζόμενον ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Ἐμπορίου, καὶ ἐξ' ἄλλου τινὸς μέρους νὰ μὴ διορίζεται μουπασύρης. Ἐάν κάμη Χρείαν νὰ φυλακισθῇ τις ἐξ' αὐτῶν, νὰ ἐκτελῆται ἢ φυλάκισις του διὰ τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Ἐμπορίου.

Ἐπειδὴ τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ Ἐμπορίου τούτων τῶν Ἐμπόρων γίνεται εἰς προϊόντα τῆς Εὐρώπης ἐάν ἤθελε συμβῆ κάμμια διένεξις καὶ φιλονεικία μεταξὺ αὐτῶν καὶ εἴτε Ὄθωμανοῦ, εἴτε ξένης δυνάμεως ὑπηκόου, εἴτε καὶ κἀνέναν ἐκ τῶν ἄλλων Ἐθνῶν μὲ γνώμην τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Ἐμπορίου καὶ τῶν Δεπουτάτων καὶ τῶν Αἰρετῶν Κριτῶν τῶν διορισθησομένων ἀπὸ τὰ δύο μέρη νὰ θεωρῆται ἢ διαφορὰ των εἰς τὸ Τιτζαρέτι κατὰ τοὺς κανόνας τοῦ Ἐμπορίου, καὶ ἐάν ἤθελε κάμη Χρεία νὰ προσφύγωσιν εἰς τὸ Σερὶ, εἰς κἀνένα ἄλλο μέρος νὰ μὴν θεωρῆται ἢ ὑπόθεσις, ἀλλὰ εἰς τὸ Χουζοῦρι τοῦ Σεῖχουλ – Ἰσλάμη καὶ ἐκεῖ νὰ ἀποφασίζηται.

Ἐκτός τούτων κάθε ὑπόθεσις των καὶ λογαριασμοὶ ἀνήκοντες εἰς τὸ Ἐμπόριον καὶ ἢ εἴσοδος καὶ ἐξοδος αὐτῶν ἀνάγονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Ἐμπορίου, διὰ τοῦτο τὸ Ὑπουργεῖον αὐτὸ νὰ καταβάλλῃ πᾶσαν προσοχὴν εἰς τὰς ὑποθέσεις των, καὶ νὰ τὰς ἐξομαλύνῃ καὶ ἐκπαιραιώνῃ.

Καθὼς οἱ Δαβάδες τῶν Μουστεμένιδων, τοὺς ὁποίους ἔχωσιν ἔξω, ἐάν ὑπερβαίνωσιν τὰ 4000 ἄσπρα, κατὰ τὰς συνθήκας γίνονται Χαβαλὲς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, οὕτω καὶ οἱ Δαβάδες τῶν Ἐμπόρων τούτων ὁποῦ ἤθελαν ἔχη μὲ Μουστεμένιδες νὰ γίνωνται ἐπίσης Χαβαλὲς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἐν ἐνὶ λόγῳ μὲ ὑπηκόους ὁποίας δήποτε ξένης δυνάμεως καὶ ἂν ἔχωσι διαφορὰς νὰ

θεωρῶνται κατὰ τὰς συνθήκας τὰς ὑπαρχούσας μετ' ἐκείνης τῆς δυνάμεως καὶ τοῦ Κράτους μου, καὶ ποτὲ νὰ μὴ γίνηται Ἐναντίον τὸ τούτων.

Ἐπειδὴ δὲ τὸ ποθοῦμενον ἐκ τοῦ νὰ ὑπαχθῶσιν οἱ εἰρημένοι Ἐμποροὶ εἰς εὐταξίαν καὶ νιζάμι ἵνα νὰ γίνῃ εὐκολία εἰς τὸ Ἐμποριόντων, διὰ τὰς πραγματείας ὁποῦ φέρουν εἰς τὴν Βασιλικὴν μου Ἐπικράτειαν ἀπὸ ξένους τόπους, κατὰ τὴν συνθήκην ὁποῦ ἐσχάτως ἐκλείσθη μετὰς δυνάμεις τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας καὶ μερικὰς ἄλλας φιλικὰς Δυνάμεις καὶ κατὰ τὴν γενομένην ταρίφαν, ὅταν αὐταὶ αἱ πραγματεῖαι φθάσουν ἐνταῦθα καὶ νὰ λαμβάνεται τρία τοῖς ἑκατὸν λόγῳ τῆς εἰσόδου, καὶ ἐκτὸς του δαμγκᾶ λόγῳ ἐξόδου των, ἀντὶ ἄλλων ρεσμίων δύο τοῖς Ἐκατὸν κουμέрки, καὶ διὰ τὰ προϊόντα, καὶ πράγματα, καὶ τροφὰς ὁποῦ ἤθελαν μεταφέρει ἀπὸ τὴν Βασιλικὴν μου Ἐπικράτειαν ἐκτὸς τοῦ Δεκάτου ὁποῦ θὰ πληρώσῃ ὁ Πωλητὴς εἰς τὸν τόπον, καὶ τοῦ ἀπαιτουμένου δαμγκᾶ, ὅταν καταβιβασθῶσιν εἰς τὰς σκάλας, κατὰ τὴν διαληφθεῖσαν ταρίφαν θέλει λαμβάνονται ἐννέα τοῖς ἑκατὸν λόγῳ εἰσόδου, καὶ ὅταν τὰς πηγαίνουν ἐξω θέλει λαμβάνονται τρία τοῖς ἑκατὸν λόγῳ ἐξόδου.

Τὰ ρέσμια ὄλων τῶν προϊόντων παντὸς εἴδους τῆς Ἐπικρατείας μου τῶν ἐν τῇ Ἐπικρατείᾳ μου πωλουμένων, καὶ ἀγοραζομένων θέλει πληρῶνεσθαι κατὰ τὰ καθεστῶτα Οὐσούλια ἄνευ τινὸς στενοχωρίας

Ἀφ' οὗ οἱ εἰρημένοι Ἐμποροὶ πληρώσουν τὰ Κουμέρκια τὰ ἀπαιτούμενα, κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἔκθεσιν, καὶ λάβουν εἰς χεῖρας των ἀξίοπιστον τεσκερεν δηλωτικὸν τῆς πληρωμῆς (ἐδα' Τεσκερεσῆ) διπλάσιον ἢ περισσότερον κουμέрки νὰ μὴν ἀπαιτῆται παρ' εὐτῶν καὶ ἐὰν ἀπὸ μέρους τῶν Κουμπερκιάριδων διπλᾶ ἢ καὶ περισσότερα Χρήματα ληφθῶσιν ἀμέσως νὰ βιάζωνται αὐτοὶ νὰ τὰ ἐπιστρέψωσι. Οἱ κατὰ τόπους Βαλήδες, Χακίμηδες, καὶ ἄλλοι μεμουρίδες καὶ Ζαπῖται νὰ μὴν ἀδικᾶσι ἢ ἐπιρεάζωσιν τοὺς ἐμπόρους αὐτοὺς ἐναντίον τοῦ Ἱεροῦ Νόμου καὶ τῶν νέων κανόνων, ἀλλὰ κατὰ πάντα τρόπον, νὰ τοὺς ὑπερασπίζονται καὶ νὰ τοὺς περιθάλλωσιν κατὰ τὴν δικαίαν θέλησίν μου.

Οἱ Περαιτίδες οὗτοι Ἐμποροὶ καὶ δοῦλοι των κατ' οὐδένα τρόπον εἰς ὑποθέσεις τόπων ἢ κοτζαμπασλίκια νὰ μὴν ἐπιμίγνυνται, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἦτον ἐκ τῶν προνομίων οὐδέποτε τὸ ἐναντίον νὰ μὴν ἐκτελεῖται, ἂν ὅμως εἰς μερικοὺς τόπους ἐκτὸς Περαιτίδων Ἐμπόρων δὲν εὐρίσκεται ἄλλος ὑποληπτικὸς καὶ ἀρμόδιος εἰς τὸ Κοτζαμπασλῆκι, καὶ οἱ ῥαγιαδες ἐκεῖνου τοῦ τόπου διὰ τὴν καλὴν διεύθυνσιν τῶν τοπικῶν ὑποθέσεων ζητήσωσι κατ' ἀνάγκην κἀνένα ἐκ τῶν Περαιτίδων διὰ Κοτζάμπαση με κοινήν ἀναφορὰν των, τότε μόνον νὰ γίνεται Κοτζάμπασης, πλὴν ὁ τοιοῦτος ἐπειδὴ καὶ εἶναι προνομοιοῦχος καὶ ἐλευθερώτερος ἄλλων νὰ μὴν τολμᾷ πρᾶξεις ἐναντίας τοῦ Τανζιματίου, καὶ ἂν ἤθελε τολμῆσῃ εἰς τοιαῦτα κατὰ τὸν ποινικὸν νόμον νὰ παιδεύεται.

Τὰ Ἐργαστήρια, Ὀδάδες, καὶ ἄλλα μούλκια τῶν ἀποθνησκόντων τούτων Ἐμπόρων νὰ σφραγίζονται ἀπὸ μέρους τοῦ Σεριοῦ, καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Ἐμπορίου, καὶ ἐὰν εἰσὶ παρόντες οἱ κληρονόμοι των, ἢ ἐγκαταληφθεῖσα περιουσία των τὰ μούλκιά των καὶ ἀκαρέτιά των, καὶ ἄλλα πολλὰ ἢ ὀλίγα μετρητὰ νὰ μὴ σφραγίζονται οὔτε νὰ γίνωνται ζᾶπτι, καὶ ὅταν ἤθελε ἔχουν ἀνήλικα

ἄρρενα, ἢ θήλεα, καὶ διὰ τοῦτο κάμει Χρεία καταγραφῆς κατὰ τὸ Σερί, νὰ μὴ στενοχωροῦνται μὲ ἀπαίτησιν περισσοτέρου ῥεσμίου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ Ἐμπορίου νὰ διανέμηται ἡ περιουσία εἰς τοὺς Κληρονόμους κατὰ τὸ σερί, καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχωσιν ἀνήλικα, οὔτε ἀπὼν κληρονόμος, καὶ δὲν ζητηθῇ ἡ μεταξὺ τῶν Κληρονόμων διανομὴ τῆς ἐγκαταληφθείσης περιουσίας, κατ' οὐδένα τρόπον νὰ μὴν ἐπιφέρηται βία καταγραφῆς.

Τὸ Χαράτζι Ἀλάς ἐνῶ ἦτον Γρόσια δώδεκα προσετέθησαν ὀκτώ καὶ ἔγεινεν εἴκοσι. Οἱ Περαιτίδες λοιπὸν εἰς τὰ 20 ὁποῦ θὰ δώσουν κατ' ἐνιαυτὸν λόγῳ Χαράτζιου θέλει προσεθῆ ἡ ποσότης ὅπου διορίσθη κατὰ τὰ ἔτη 232: 240, 242: καὶ 250: καὶ μὲ τὴν γενομένην γενικῶς νέαν προσθήκην κατὰ τὸν ἐσχάτως ἐκδοθέντα Ἰραδὲ Βασιλικὸν, κάθε χρόνον εἰς τὴν πρώτην τοῦ Μουχαρέμι νὰ τὰ πληρώνουν εἰς τὸ ἀνήκον μέρος.

Οἱ Ἐχοντες Φερμάνια δοῦλοι τῶν Ἐμπόρων τούτων τὸ Χαράτζι Ἐφσάτι ὁποῦ θὰ πληρώνουν μὲ προσθήκην γροσίων τεσσάρων, μὲ τὴν προσθήκην τὴν γενομένην κατὰ τὰ 232: 240: 242: καὶ μὲ τὴν προσθήκην τὴν ἐκ νέου γενομένην ἀκόμη νὰ τὰ πληρώνουν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι κατ' ἐνιαυτὸν. Ἀυτὰ ὄλλα τὰ προνόμια εἰσι προσδιορισμένα μόνον εἰς τοὺς διαληφθέντας Ἐμπόρους καὶ δύο δούλους ἐνός ἐκάστου αὐτῶν, τὰ δὲ τέκνα καὶ σχετικὰ των, καὶ οἱ μὴ ἔχοντες εἰς χεῖράς των Φερμάνια δοῦλοι των θέλει τραττάρωνται ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ραγιάδες.

Οἱ δὲ ἔχοντες Περάτια καὶ Φερμάνια Ἐμποροὶ ὑπήκοοι τῆς ὑψηλῆς Βασιλείας μου γνωρίζοντες τὴν ἀξίαν τῆς ὑπηκούότητός των νὰ φέρωνται κατὰ πάντα ἐντίμως, καὶ ἀξιοπρεπῶς καὶ ἀπέχοντες παντὸς κινήματος αντιβαίνουντο εἰς τὰ καθήκοντα τοῦ ραγιαλικίου εὐγνωμονῶσι διὰ τὰ ἐλέη καὶ συγκαταβάσεις ὁποῦ τοῖς ἐχορηγήθησαν καὶ εὐχωνται ὑπὲρ τῆς μακροβιότητος καὶ Βασιλικῆς μου Μεγαλειότητος.

Ἐξεδόθη περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σεβάλ
τοῦ. 1269: Ἔτους.

Le 25 Mars. 1861: des Albanoi.

Δμ ΓΣ²⁵

Превод на български език

ПРЕВОД НА ВИСОЧАЙШИЯ ОСМАНСКИ БЕРАТ

Превод на височайшия османски берат

Очевидно е, че по божията милост благополучието на градовете и страните и разпространето на търговията зависят съществено от оказаното внимание и надзор над търговските дела на търговците, по-

²⁵ В оригинала на ръкописа буквата μ е вписана в буквата Δ. Вероятно това са инициалите на сина на Георги Анагност (Георги Попсимонов) – Димитраки (Димитър) Георгиев Попсимонов.

даници на държавата ми, както и от допълнителното увеличаване и усъвършенстване на нужните за това средства. Освен това, когато законите на царствата, задълженията и обичаи[те] на нациите се укрепват съгласно този низам²⁶, както и на търговските дела на търгуващите по суша и море с Европа, Персия и Индия, мои поданици, така и онези, които в бъдеще ще проявят склонност в това, да се включат в еснафа на търговците, се подчинят на един и същ ред и низам, този низам поражда различни ползи. Поради това, след като се породил идеята за това, според даден и утвърден низам за споменатите търговци според царската ми воля (Ираде)²⁷ се определиха двама векили (депутати), избрани от самите тях измежду уважаваните, които на година ще се сменят и чрез избор от страна на всички търговци ще се определят други. И така, понеже търговията на тези търговци се ограничава в европейските държави, се счита като дълг да се отпусне на тях и двамата им слуги, на всеки от тях, привилегиите, сигурността, снизходителността, и закрилата, и уважението, без изключение, каквито се предоставят на мюстемините²⁸, драгомани²⁹ и слугите им, поради това и продължава да се дават на тези търговци и на двамата им слуги, на всеки един от тях берати и фермани, съдържащи най-долу отбелязаните сурути³⁰. И така понеже , търговец и поданик и поданик³¹ на високото ми царство и жител на Царствация град³²..... и приносител на този мой царски Указ, поиска подновяване на берата даден му в 1250 [1834] година, в месец Сефер [юни], който беше заверен от инспекцията по търговия (Титжарет) и се съхрани в Патали³³, дадох на него този нов царски берат и нареждам както следва.

Гореспоменатият да е както и преди [вписан] в Книгата на регистрираните търговци, и когато според низама от негова страна един слуга или негов човек има необходимост да отива поради търговия на някое място, и се даде запечатан за това арзухал³⁴ от депутатите, да се дават йол емри (паспорти), съдържащи търговските сурути, както се дават на мюстемините, драгоманите и техните слуги.

Както не може да става оскърбление и [не се оказва] влияние на мюстемините, драгоманите, децата им и съпругите им относно храни-

²⁶ Уредба

²⁷ Указ

²⁸ Ползвачи се с неприкосновеност чужденци.

²⁹ Преводчи

³⁰ Условия. От тур. Şurut, което е мн. ч. от şurat – условие.

³¹ В оригинала на ръкописа думата поданик е написана два пъти.

³² Истанбул

³³ Вер. в Главната книга.

³⁴ Прошение

те, напитките, дрехите, подобно и на тях [на тези търговци] и на съпругите им и децата им за [по отношение] на храните и напитките и дрехите да не става и най-малко оспорване и [оказване] на влияние.

Двамата слуги на търговците – бератлии, с негово съгласие да се намират близо до тях [и] да се радват също на тези привилегии.

Един от тези двама слуги, ако стане нужда, да има разрешението му [на търговеца] да живее в Смирна [Измир] или друг такъв търговски град.

Който от бератлиите има да получава от когото и да било човек чрез облигация, подписана и достоверна, някога в бъдеще съществува правото му със свидетелството на векилите и на еснафа след като се представи облигацията му пред съдията, да се събира полагащото му се по право и да не се изисква от него повече от две на сто за ресми³⁵.

Ако някой отоманец, или рая поиска да призове в мехкемето³⁶, или пред Високата порта някой от тези търговци, за да бъде съден, понеже е против сурутите на тези търговци, да се защити честта му чрез забитите³⁷, не само поради това, че е и против общия низам. Търговците – бератлии и слугите им да се обвиняват с мубашир³⁸, определен от Министерството на търговията, и от друго място да не се определя мубашир. Ако стане нужда да бъде затворен някой от тях, да се изпълнява затварянето му чрез Министерството на търговията.

Понеже по-голяма част от търговията на тези търговци се осъществява с европейски стоки, ако се случи някакъв спор и караница между тях и османец или поданик на чужда сила, или някой от другите нации, с мнение на Министерството на търговията и на депутатите, и на избираемите им съдии, определени от двете страни, да се гледа спорът им в Титжарета, според правилата на търговията. А ако стане нужда да прибегнат до шериата, в никое друго място да не се гледа случаят, а в Хузур³⁹ на шейх юл исляма и там да се решава.

Освен това всеки техен въпрос и сметки, принадлежащи на търговията и приемането и напускането им [на търговците] се отнасят до Министерството на търговията. Затова това министерство да полага всеобхватно внимание на въпросите им и да ги изглажда и успокоява напълно.

³⁵ Такса

³⁶ Съд

³⁷ Запиегата

³⁸ Инспектор, изпратен от Истанбул в провинцията с точно определена задача.

³⁹ Хузур дивани – съвет, провеждан под ръководството на шейхюлисляма, за решаването на важни правни въпроси в държавата (Redhouse *Türke/Osmanlıca-İngilizce Sözlük*, İstanbul, 1997, s. 496.).

Както е за мюстемините, които се намират навън, ако съдебните им дела надхвърлят 4000 аспри, според условията стават хавалес⁴⁰ в Константинопол, така и делата на тези търговци които искаха да бъде както при мюстемините, да стават също хавалес в Константинопол⁴¹. С една дума, ако имат спорове с поданици, на която и да е чужда сила, те да се гледат според договорите, съществуващи с онази сила и държавата ми, и никога да не става против написаното тук.

Поради желаното тук да бъдат споменатите търговци в ред и низамът, за да бъде улеснение за търгуващите за [относно] стоките, които носят в царската ми държава от чужди места, според договора, който наскоро бе сключен със силите на Англия и на Франция и някои други приятелски сили и според установената тарифа, когато тези стоки пристигнат тук и да се вземат три на сто поради вноса, освен дамга⁴² поради износа им, вместо други ресми две на сто мито и за продуктите, и стоките, и храните, които ще превозят от царската ми държава, освен една десета, която ще плати продавачът на място, и на необходимата дамга, когато бъдат свалени на кея, според споменатата тарифа ще се вземат девет на сто поради внос, а когато ги изнасят ще се вземат три на сто поради износ.

Ресмите върху всички продукти от всякакви видове в държавата ми продавани и купувани, ще се заплащат според установените режими без каквото и да било притеснение.

След като споменатите търговци платят необходимите мита, според горното изложение, и получат на ръка валидно тескере, удостоверяващо плащането (еда тескереси), двойно или по-голямо мито да не се изисква от тях. И ако от страна на митничарите двойно или и повече пари се вземат, те веднага да се принуждават да ги върнат. И валиите, хакимите⁴³ и други меймури⁴⁴ и забити⁴⁵ по места да не онеправдават или влияят на тези търговци против свещения закон и новите правила, а по всякакъв начин да ги защитават и закрилят според справедливата ми воля.

Тези търговци бератлии и слугите им по никакъв начин да не се забъркват в местните дела или на коджабашииствата⁴⁶ и понеже това

⁴⁰ Да се препращат.

⁴¹ Има се предвид, че ако се заведе съдебно дело от страна на някой мюсюлманин или представител на друга държава срещу търговец – бератлия за сума надхвърляща 4 000 акчета, това дело не може да се гледа в провинциалните съдилища, а само пред Шейх-юл-Исляма.

⁴² Печат

⁴³ Хаким, тур. – управител; съдия

⁴⁴ Меймур, тур. – служител, чиновник

⁴⁵ Забит, тур. – офицер

⁴⁶ Местните органи на самоуправление.

нещо беше поради привилегиите, никога противното [на това] да не се осъществява. Ако обаче в някои места освен търговците-бератлии не се намира друг [човек], уважаван и подходящ в коджабашиството и раята от това място за доброто управление на местните дела, поиска при нужда някой от бератлиите за коджабашия с общо тяхно заявление, тогава само да става коджабашия. Но такъв понеже е и привилегирован и с по-голяма свобода от другите, да не смее да извършва действия против Танзимата, и ако би се осмелил на такива действия, да бъде подложен на наказания според наказателния закон.

Работилниците, одаите и други мюлкове на умрели такива търговци да се запечатват от страна на представителите на шериата и от страна на Министерството на търговията и ако съществуват настоящи техни наследници, изоставената им собственост, мюлковете им и акаретите⁴⁷ им и други много или малко в брой [пари] да не се запечатват, нито да стават запти⁴⁸ и когато имат непълнолетни мъжки или женски деца, и затова е необходимо регистриране според шериата, да не се притесняват с изискване на повече ресми, а чрез министъра на търговията да се разпределя имуществото на наследниците според шериата. А когато няма непълнолетни деца, нито отсъстващ наследник, и не се поиска разпределяне на осиротялото имущество между наследниците, по никакъв начин да не се налага принудително записване.

Харачът ала⁴⁹ беше гроша дванадесет, но се добавиха осем и стана двадесет. И така, към 20-те, които ще дадат бератлиите за харач годишно, ще се добави сумата, която бе определена по години [според годините] [1]232 [1816 г.]: [1]240 [1824 г.]: [1]242 [1826 г.] и [1]250 [1834 г.]: и с въведената генерално нова добавка според неотдавна издаденото царско ираде, всяка година в първия ден на Мухарем да ги плащат на мястото, към което принадлежат.

Имащите фермани слуги на тези търговци харачът евсат⁵⁰, който ще плащат с добавка от четири гроша с добавка, определена според [1]232 [1816 г.]: [1]240 [1824 г.]: [1]242 [1826 г.]: и с нововъведената добавка също да ги плащат в необходимото време всяка година. Всички тези привилегии са установени само за споменатите търговци и всеки един от двамата им слуги. Децата им и близките им, и нямащите в ръцете си фермани техни слуги ще се третират като останалата рая.

⁴⁷ Собственост отдадена под наем.

⁴⁸ Да не се изземат.

⁴⁹ Ала, тур. – висок. Обяснението се отнася до данъка джизие, наричан също и харадж/харач. След реформата от 1691 г. данъкът джизие се събира от всеки пълнолетен немюсюлманин, поданик на Османската империя. Всички данъкоплатци са разделени на три категории според своето имуществено състояние – горна (ала), средна (евсат), ниска (една)

⁵⁰ Евсат – среден, т.е. средна категория от данъка джизие

Имащите берати и фермани търговци, поданици на високото ми царство, познаващи стойността на поданичеството си да бъдат винаги честни и достойни и да се въздържат по всякакъв начин от [участие в] бунтове, противоречащи на задълженията на раята, да са благодарни за милостта и снизхождението, които получиха и да се молят за дълголетие и царското ми величество.

Издаде се около началото на Шевал

на 1269 [1852] година

25 март 1861, Арбанаси⁵¹

Дм. Г С⁵²

BERAT FOR TRADE PRACTICES FROM ARBANASI, VELIKO TARNOVO DISTRICT

Ivan Tyutyundzhiev, Veselin Goranchev

This publication presents an unpublished document relating to the economic history of the Bulgarian lands in the 19th century. This historical source is a translation of an Imperial Ottoman Act from Ottoman into Greek language (Μετὰφρασις τοῦ Ὑψηλοῦ Ὄθωμανικοῦ Περατίου). It is a part of the archives of Georgi Popsimeonov, also known as Georgi Chorbadji or Georgi Anagnost of Arbanassi, Veliko Tarnovo district. The publication presents information about the document, its segmented version of the Greek language, as well as its translation into Bulgarian.

⁵¹ На френски език

⁵² В оригинала на ръкописа буквата м е вписана в буквата Д. Вероятно това са инициалите на сина на Георги Анагност (Георги Попсимоонов) – Димитраки (Димитър) Георгиев Попсимоонов.